
JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

**ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ**

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH-APRIL | 2024

ISSN: 2181-404X

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2024-3>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
2. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
4. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
5. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
6. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
7. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
8. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
9. Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна – биология ф.б.ф.д (PhD)
10. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
12. Шарипова Дилафруз Аслиддиновна – диетолог ва превентив нутрициолог
13. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубиновна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
14. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)
15. Игамкулова Наргиса Абдувалиевна – кимё фанлар номзоди, доцент
16. Менглиев Шерзод Шоимович – кимё ф.б.ф.д (PhD)
17. Абсалямова Гулноза Маматкуловна – кимё ф.б.ф.д, доцент
18. Умаров Салим Халлоқович – физика-математика фанлари доктори, профессор
19. Халлоқов Фарҳод Каримович – физика-математика ф.б.ф.д (PhD)
20. Бердибаева Дилфуза Базарбаевна – биология фанлари номзоди (PhD)
21. Аманова Мавлуда Мустафакуловна – биология ф.б.ф.д (PhD)
22. Атабаев Дилшот Хусаинбаевич – геология-минералогия фанлари доктори (DSc) доцент

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.4 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

РАВШАНОВА Мафтуна Зоҳиджонова
*Самарқанд давлат тиббиёт
университети*

КОСИМОВ Исломбек Улугбек угли
*Анджсон давлат тиббиёт
институту*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11073217>

СПОРТЧИЛАР ОЁҚ БИЛАГИ БЎҒИМИ ЖАРОҲАТЛАРИНИ ЭРТА ТИКЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ТЕХНОЛОГИЯЛАР МАЖМУАСИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада спортчилар оёқ билагини бўғимлари жароҳатларини реабилитациясида инновацион интеграциялашган технологиялардан фойдаланиш ҳақида маълумот берилган, бу ҳолатларда эрта реабилитация даврида физиотерапия, мануал терапия ва мушакларни кучайтириш машқлари билан бирга кинезиотейплашдан фойдаланиш тавсия этилади. Эрта реабилитация мушакларни мувофиқлаштиришни кучайтириш орқали оёқ билагини бўғимлари жароҳатларини олдини олишга ёрдам беради, шунингдек, бўғимнинг умумий барқарорлигини яхшилайди.

Калит сўзлар: оёқ билагини бўғими, жароҳатлар, технологиялар, кинезиотейплаш, физиотерапия, мануал терапия, реабилитация, спортчилар.

КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ С ТРАВМАМИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье приведены сведения об использовании инновационных комплексных технологий при травмах голеностопного сустава у спортсменов, при этом в ранней реабилитации рекомендуется применение кинезиотейпирование в сочетании с физио- и мануальной терапией, а также упражнениями для укрепления мышц. Ранняя реабилитация поможет предотвратить повторные травмы голеностопного сустава, в результате укрепления мышц и сохранения координации тела, а также улучшить общую стабильность сустава.

Ключевые слова: голеностопный сустав, травмы, технологии, кинезиотейпирование, физиотерапия, мануальная терапия, реабилитация, спортсмены.

COMPREHENSIVE TECHNOLOGIES FOR EARLY REHABILITATION OF ATHLETES WITH ANKLE INJURIES

ANNOTATION

This article provides information on the use of innovative integrated technologies for ankle injuries in athletes, while in early rehabilitation it is recommended to use kinesiotaping with physiotherapy, manual therapy and exercises to strengthen muscles. Early rehabilitation will help prevent repeated ankle injuries by strengthening muscles and coordination, as well as improve the overall stability of the joint.

Key words: ankle joint, injuries, technologies, kinesiotaping, physiotherapy, manual therapy, rehabilitation, athletes.

Комплексные технологии ранней реабилитации спортсменов при травмах голеностопного сустава представляют собой интегрированный подход к восстановлению функций этого сустава после повреждений [3,5,6]. Такие травмы могут включать вывихи, растяжения, связочные повреждения, переломы и другие повреждения, которые могут возникнуть в результате спортивных активностей.

Основные принципы комплексных технологий ранней реабилитации спортсменов включают фокус на быстром начале лечения и восстановления, сокращение времени восстановления и возвращение к спортивным тренировкам и соревнованиям с минимальными ограничениями [1, 4, 7].

Это достигается путем комбинирования различных методов и подходов, включая:

Физиотерапию: включает в себя применение физических методов, таких как упражнения, массаж, электротерапия, ультразвук и другие процедуры, которые помогают улучшить кровообращение, снизить воспаление и болевые ощущения, а также восстановить функциональность голеностопного сустава.

Мануальную терапию: включает в себя специальные манипуляции и техники, применяемые физиотерапевтами или квалифицированными мануальными терапевтами для восстановления нормальной анатомии и функции голеностопного сустава.

Кинезиотейпинг: использование эластичной ленты (кинезиотейпа) для поддержки и стабилизации голеностопного сустава, снижения отека, улучшения кровообращения и поддержки мышечной активности во время реабилитации.

Упражнения и тренировки: разработка индивидуальной программы упражнений и тренировок, которые помогут восстановить силу, гибкость, баланс и координацию голеностопного сустава. Это может включать упражнения с использованием различных тренажеров, лечебную гимнастику, плавание и другие формы активности.

Постепенное увеличение нагрузки: постепенное увеличение интенсивности и объема тренировок и физической активности, чтобы спортсмен мог вернуться к полноценным тренировкам и соревнованиям без риска повторной травмы.

Индивидуальный подход: учет индивидуальных особенностей каждого спортсмена, типа и степени травмы, а также спортивных целей и требований при разработке программы реабилитации.

Комплексные технологии ранней реабилитации спортсменов при травмах голеностопного сустава имеют цель обеспечить быстрое и эффективное восстановление функции сустава, минимизировать риск повторных травм и максимально сократить период простоя спортсмена [2, 8, 10].

Однако, перед применением таких технологий необходимо провести детальное обследование и консультацию с квалифицированным медицинским специалистом, таким как врач-ортопед или физиотерапевт, чтобы определить наиболее подходящий и индивидуальный план реабилитации для конкретного спортсмена с учетом его состояния и потребностей [11, 12].

Существуют различные подходы и методы, которые помогают спортсменам быстрее восстановить функциональность и вернуться к спортивной деятельности. Вот некоторые из них:

- ранняя медицинская помощь - при травмах голеностопного сустава важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Диагностика и определение степени повреждения помогут разработать индивидуальный план реабилитации.

- иммобилизация и обезболивание - в некоторых случаях может потребоваться временная иммобилизация сустава с помощью гипса, повязки или ортеза. Обезболивающие препараты или локальные анальгетики могут использоваться для снятия боли и восстановления комфорта.

- физиотерапия - физиотерапевтические процедуры играют важную роль в ранней реабилитации спортсменов с травмами голеностопного сустава. Это может включать электротерапию, ультразвуковую терапию, лазерную терапию и другие методы, которые помогают ускорить заживление тканей, улучшить кровообращение и снизить воспаление.

- упражнения и двигательная реабилитация - специалисты по физической реабилитации разрабатывают индивидуальные программы упражнений, направленных на восстановление силы, гибкости, равновесия и координации в голеностопном суставе. Это может включать упражнения на укрепление мышц, растяжку, балансирование и функциональные тренировки.

- мануальная терапия - методы мануальной терапии, такие как массаж, мануальная тракция и мобилизация суставов, могут применяться для улучшения подвижности сустава, снятия мышечной напряженности и улучшения кровообращения.

- терапевтические упражнения в бассейне - водная терапия может быть полезной для ранней реабилитации травм голеностопного сустава. Водная среда снижает нагрузку на суставы, позволяет более свободное движение и способствует раннему восстановлению функции.

- инновационные технологии - в некоторых случаях, в зависимости от тяжести травмы и доступных ресурсов, могут использоваться инновационные технологии, такие как лазерная терапия, ультразвуковая терапия, электромиостимуляция и другие методы, которые могут способствовать активации клеточного восстановления и ускорению процесса реабилитации.

Важно отметить, что комплексные технологии ранней реабилитации должны применяться под наблюдением и контролем квалифицированных медицинских специалистов, таких как врачи-ортопеды, физиотерапевты и спортивные тренеры [9, 13].

Они смогут разработать индивидуальный план реабилитации, учитывая особенности травмы, физическое состояние спортсмена и его спортивные цели.

Кроме того, ранняя реабилитация требует тщательного соблюдения рекомендаций и плана тренировок. Пациенты должны соблюдать показания и ограничения в своей активности, чтобы не нанести дополнительного вреда суставу и ускорить процесс восстановления. В целом, комплексные технологии ранней реабилитации спортсменов с травмами голеностопного сустава направлены на сокращение времени восстановления, восстановление функции сустава и возвращение спортсмена к тренировкам и соревнованиям в наилучшем состоянии.

Материалы и методы. Ранняя мобилизация и функциональные упражнения - важно начать реабилитацию как можно раньше после получения травмы. Это может включать плавную мобилизацию сустава, упражнения для восстановления движения и функции, такие как гибкость, силовые упражнения и функциональные тренировки, которые помогут вернуть спортсмена к его спортивным действиям. Упражнения на баланс и координацию - травмы голеностопного сустава могут повлиять на равновесие и координацию. Поэтому в реабилитационной программе могут включаться упражнения на балансирование на одной ноге, использование платформы для тренировки равновесия или тренажеров, специально разработанных для тренировки стабильности и координации.

Упражнения на укрепление мышц - травмы голеностопного сустава могут привести к ослаблению мышц, окружающих сустав. Поэтому важно включить в программу упражнения на укрепление мышц голеностопного сустава, а также смежных мышц, таких как икроножные мышцы, передняя и задняя группы бедра. Это может включать упражнения с использованием сопротивления, гантелей, эластичных лент или тренажеров.

Физиотерапия - физиотерапевтические методы могут быть использованы для облегчения боли, снижения воспаления и улучшения заживления тканей голеностопного сустава. Это может включать различные процедуры, такие как ультразвуковая терапия, электростимуляция, массаж, лазерная терапия и т.д.

Восстановительная поддержка - реабилитация травм голеностопного сустава может потребовать использования вспомогательных средств, таких как ортопедические стельки, поддерживающие бандажи или костыли, чтобы обеспечить стабильность и защиту сустава во время восстановления.

Постепенное возвращение к тренировкам и соревнованиям - важно позволить достаточное время для полного восстановления спортсмена перед его возвращением к тренировкам и соревнованиям. График постепенного увеличения нагрузки и интенсивности тренировок должен быть разработан индивидуально под каждого спортсмена, с учетом его состояния и рекомендаций медицинского персонала.

Результаты и обсуждение.

Ранняя реабилитация спортсменов при травмах голеностопного сустава зависят от различных факторов, включая тип, тяжесть травмы, индивидуальные особенности пациента и качество проводимой программы. Вот некоторые общие результаты и обсуждения, которые могут быть применимы при этой травме.

1. Восстановление движения и функции - ранняя реабилитация способствует возврату движений и функциональной активности голеностопного сустава. С помощью упражнений на гибкость, силу и координацию, спортсмены могут восстановить нормальный диапазон движений и контроль над суставом, что в последующем позволяет им вернуться к таким спортивным упражнениям, как бег, прыжки и повороты в разные стороны.

2. Снижение боли и воспаления - физиотерапевтические методы, такие как ультразвуковая терапия, массаж и лазерная терапия, могут помочь в снижении боли и воспаления в голеностопном суставе. Это может улучшить комфорт спортсмена и способствовать более быстрому восстановлению.

3. Улучшение стабильности и стойкости - ранняя реабилитация также направлена на укрепление мышц и связок, поддерживающих голеностопный сустав. Это помогает улучшить стабильность и стойкость сустава, что является важным для предотвращения повторных травм и возвращения к спортивным тренировкам и соревнованиям.

Возвращение к спортивной активности - цель ранней реабилитации - вернуть спортсмена к его спортивной активности. Следуя индивидуальному плану реабилитации и соблюдая рекомендации медицинского персонала, спортсмены могут постепенно увеличивать нагрузку и интенсивность тренировок, чтобы восстановить свою физическую форму и вернуться в игру.

Предотвращение повторных травм - ранняя реабилитация также может помочь в сохранении от будущих возможных травм голеностопного сустава. Укрепление мышц, улучшение баланса и координации, а также правильное техническое обучение могут снизить риск и улучшить общую функциональность сустава.

Важно отметить, что результаты ранней реабилитации могут варьировать в зависимости от индивидуальных особенностей пациента, типов травматизации и соблюдения рекомендаций специалистов. Своевременное обращение к медицинскому персоналу, соблюдение предписанных инструкций являются ключевыми факторами для успешного восстановления спортсменов после любой травмы, в том числе, наиболее часто встречающейся - голеностопного сустава.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Камилова Р.Т. и др. Оценка влияния систематических занятий различными группами видов спорта на гармоничность физического развития организма юных спортсменов Узбекистана // Спортивная медицина: наука и практика. – 2017. – Т. 7. – №. 1. – С. 86-91.
2. Ботиров Ф.К., Эрназаров А.Ж., Равшанова М.З. Применение методов рефлексотерапии при повреждениях суставов после спортивных травм // Scholar. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 162-168.
3. Баратова С., Ким О., Мавлянова З. Оценка антропометрических показателей и гармоничности физического развития спортсменок // Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 4. – С. 40-42.
4. Худойкулова Ф.В. и др. The structure, age features, and functions of hormones. *pedagog*, 1 (5), 681-688. – 2023.
5. Махмудов С. Работоспособность и выносливость пловцов, функциональные показатели // *Journal of Experimental Studies*. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 18-24.
6. Бурханова Г., Ким О. Оценка физической работоспособности юных спортсменов с повышенными физическими нагрузками // Журнал вестник врача. – 2018. – Т. 1. – №. 2. – С. 25-28.
7. Lutfulloevna V.G. Комплексная реабилитация поражений опорно-двигательного аппарата спортсменов-шахматистов // *Journal of biomedicine and practice*. – 2022. – Т. 7. – №. 5.
8. Равшанова М.З. Реабилитации спортсменов с травмой голеностопного сустава различными методами // *Science and Education*. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 408-414.
9. Kodirovich B.F., Farkhadovna M.Z., Zohidzhonovna R.M. Взгляд на организационные и современные патогенетические основы развития остеоартроза // *Journal of biomedicine and practice*. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
10. Махмудов С. Динамика изменений тромбоцитарной активности у спортсменов-гребцов // *Journal of Experimental Studies*. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 22-27.
11. Абдусаматова Б.Э. и др. Частота выполнения утренней гимнастики и закаливающих процедур среди учащихся // Вестник Казахского национального медицинского университета. – 2015. – №. 4. – С. 409-411.
12. Kamilova R.T., Mavlyanova Z.F., Abdusamatova B.E. Evaluation of the impact of systematic volleyball on somatotypological characteristics of the body // *Bulletin of the Kazakh National Medical University*. – 2016. – №. 4. – С. 212-217.
13. Камилова Р.Т. и др. Влияние систематических занятий спортом на физическое развитие юных спортсменов Хорезмской области // Буковинський медичний вісник. – 2016. – Т. 20. – №. 1 (77). – С. 34-37.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz